

ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ

¹Р. Ю. Турсунова, ²С. Г. Гладких

¹д.и.н., доцент кафедры «Политология», Университет мировой экономики и дипломатии (УМЭД), Ташкент, Узбекистан, ²преподаватель Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии

¹<https://orcid.org/0009-0001-9299-6807>, ²<https://orcid.org/0009-0001-9299-6807>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902033>

Аннотация. В статье рассматриваются инициативы развития международного туризма через призму Организации тюркских государств (ОТГ). Туризм, являясь одним из ключевых элементов экономического развития стран, находящихся в рамках ОТГ, способен содействовать укреплению связей между государствами и культурным обменом среди народов. В статье анализируются существующие туристические маршруты, программы сотрудничества и возможности для создания совместных туристических проектов среди государств-участников.

Ключевые слова: туризм, направления, международная организация, тюркский мир, история, культура, государство, маркетинг, интеграция, сотрудничество, потенциал.

Annotatsiya. Maqolada turkiy davlatlar tashkiloti (OTG) prizmasi orqali xalqaro turizmni rivojlantirish tashabbuslari ko'rib chiqiladi. OTG doirasidagi mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishining asosiy elementlaridan biri bo'lgan turizm davlatlar o'rtasidagi aloqalarni va xalqlar o'rtasidagi madaniy almashinuvni mustahkamlashga yordam beradi. Maqolada ishtirokchi davlatlar o'rtasida mavjud sayyohlik yo'nalishlari, hamkorlik dasturlari va qo'shma sayyohlik loyihalarini yaratish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: turizm, yo'nalishlar, xalqaro tashkilot, turkiy dunyo, tarix, madaniyat, davlat, marketing, integratsiya, hamkorlik, salohiyat.

Abstract. The article discusses initiatives for the development of international tourism through the prism of the Organization of Turkic States (OTG). Tourism, being one of the key elements of the economic development of the countries within the framework of the OTG, can contribute to strengthening ties between states and cultural exchange among peoples. The article analyzes the existing tourist routes, cooperation programs and opportunities for the creation of joint tourism projects among the participating states.

Keywords: tourism, destinations, international organization, Turkic world, history, culture, state, marketing, integration, cooperation, potential.

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. В условиях глобализации он становится не только важным источником доходов для стран, но и мощным инструментом межкультурного диалога и народной дипломатии. Помимо этого, международный туризм способствует созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и развитию малого и среднего бизнеса. Для стран с развивающейся экономикой, таких как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, развитие туристической отрасли может значительно увеличить валовый внутренний продукт (ВВП) и привлечь иностранных инвесторов. Туризм также

способствует укреплению межкультурных связей, позволяя лучше узнать традиции и обычаи тюркских народов, что в свою очередь, увеличивает взаимопонимание и уважение между нациями.

В этом контексте весьма актуальна инициатива создания единого туристического пространства между тюркскими государствами, которые в последнее время все чаще звучат на мероприятиях высокого уровня в рамках ОТГ. Организация тюркских государств (ОТГ) может сыграть ключевую роль в развитии международного туризма, предлагая интересные инициативы.

Вопросы, связанные с развитием международного туризма, являются одним из направлений культурной интеграции между странами, которая была заявлена еще в 2021 году – в год создания Организации тюркских государств в Стамбуле. Тогда же была принята концепция «Перспективы тюркского мира – 2040». В принятой концепции предусмотрено создание туристических маршрутов, в которые войдут культурные центры и памятники тюркского мира, расположенные в разных странах, а также организация и проведение мероприятий вроде Всемирных игр кочевников [8].

Не случайно, что на прошедшем в городе Стамбуле (Турция) 11-12 ноября 2021 года VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств лидеры стран-участниц организации особое внимание уделили развитию туризма.

В настоящее время в тюркоязычных государствах с территорией в 4 млн. кв. км проживает более 160 млн. человек. В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции находится 18 объектов, в Азербайджане – 10, в Узбекистане – 4[2].

В перспективе организации намечено реализовать целый ряд проектов, среди которых, «Паломнический туризм», увеличение международных авиарейсов между крупными городами государств-членов, а также совместный туристический проект «Современный Шелковый путь» [7] и инициатива «Шелковый путь – столица туризма», которые создадут дополнительные точки роста и развития туристической отрасли [2].

Необходимо напомнить о выдвинутой инициативе еще в 2020 году о создании туристической организации тюркских государств, которая позволит расширить культурные и туристические связи стран-членов ОТГ. Данная инициатива была выдвинута Ассоциацией туризма Азербайджана при поддержке ведущих туристических структур Турции. Основной целью организации станет совместная пропаганда и широкое продвижение туристического потенциала тюркского мира [10].

Еще одной из важных инициатив на пространстве ОТГ является проект «Туристическая столица тюркского мира». «Эта инициатива позволит раскрыть туристический потенциал городов вдоль исторического Великого Шелкового пути и будет способствовать тесному общению народов всех тюркских стран через знание культурных и традиционных ценностей друг друга» [6].

Развитие международного туризма, как было отмечено выше, является одним из векторов сотрудничества в рамках ОТГ. Страны участники организации пользуясь проведением в своих странах саммитов выдвигают самые разные инициативы с целью внесения своего вклада в углубление сотрудничества. Наша страна не стала исключением и инициировала разработку Концепции туризма «Благословенное паломничество», которая предусматривает создание новых рабочих мест и увеличения доходов населения путем поддержки предпринимательства в сфере туризма, а также развития туристской и культурной инфраструктуры города Коканда в связи с его объявлением «Столицей туризма

тюркского мира» в 2022 году, создания дополнительных удобств для туристов, совершенствования качества и повышения привлекательности оказываемых услуг [9].

Выдвинутая Концепция туризма «Благословенное паломничество» в рамках тюркского мира, в итоге была утверждена и вобрала в себя основополагающие направления, среди которых:

- дальнейшее укрепление связей в сфере туризма со странами-членами Организации тюркских государств;

- привлечение туристов путем проведения семинаров, симпозиумов, конференций, научно-практических форумов, публикации материалов в научно-популярных изданиях о научном и культурном наследии великих мыслителей в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, Маргилане, Коканде, Термезе и других исторических городах;

- подготовку совместно с государствами-членами Организации тюркских государств научно-аналитического и раздаточного материала, художественных, театральных и кинопроизведений, видеороликов, книг и иных видов разъяснительного материала;

- создание и продвижение бренда «Благословенное паломничество» на основе сотрудничества в рамках Организации тюркских государств;

широкое привлечение в страну туристов из государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, других стран, в которых широко распространены диаспоры тюркских народов и многое другое [3].

Важно отметить, что в рамках ОТГ уже получила практическое применение инициатива объявления туристической столицы тюркского мира. Так, в рамках VI-го заседания министров туризма Тюркского совета в июне 2021 года город Коканд (Узбекистан) был объявлен: «Первой туристической столицей Тюркского совета» [2].

В 2023 году город Шамахи (Азербайджан) стал туристической столицей тюркского мира - 2023. Азербайджанский город Шамахи став туристической столицей тюркского мира смог реализовать множество добрых инициатив со стороны Организации тюркских государств. Соответствующее решение было принято на VII-м совещании министров туризма и 17-м заседании рабочей группы по туризму Организации тюркских государств, прошедших в Шамахи в 2022 году [1].

В 2023 году на заседании Организации тюркских государств по вопросам туризма была поддержана инициатива о присвоении городу Туркестану (Казахстан) статуса столицы туризма тюркского мира в 2024 году. [5]

И уже в октябре 2023 года на VIII заседании министров, ответственных за вопросы туризма в странах Организации тюркских государств, прошедшем в Туркестане, город был объявлен туристической столицей тюркских государств в 2024 году [5].

Выбор города Туркестан не случаен, он имеет более чем 1500-летнюю историю и когда-то был центром науки, литературы и культуры, а также торговли на протяжении Великого Шелкового пути. А современный облик Туркестана сегодня призван возродить этот потенциал. Город также известен мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави – памятником, который стал образцом художественной архитектуры всего человечества [5].

Инициатива и практика определять каждый год столицу тюркского мира будет способствовать повышению взаимной осведомленности между странами-членами ОТГ.

Таким образом, с момента объявления развития международного туризма, членами-государствами организации стали проводится комплексные мероприятия по продвижению туризма. На сегодняшний день, страны-члены и наблюдатели ОТГ

подписали соглашение о создании Географического совета тюркских государств. Основным направлением в документе стало развитие туристической отрасли в странах Организации тюркских государств. В рамках предложенной инициативы страны-члены ОТГ обязались выработать механизм, направленный на укрепление сотрудничества в соответствии с целями «Тюркского видения-2040». Основной упор в соглашении сделан на расширение связей между странами ОТГ в туристическом секторе. По мнению экспертов, странам есть, что предложить друг другу в этой сфере. Во всех пяти странах тюркского мира есть такие места, которые могут привлекать интерес туристов [4].

Для более успешной деятельности в вопросе развития туризма еще предстоит многое сделать и в этой связи хотелось бы выдвинуть ряд инициатив:

- необходимо создать единую туристическую платформу, которая объединяла бы все тюркские государства;
- есть острая необходимость создать многоязычные информационные сайты, где можно будет найти информацию о туристических достопримечательностях всех стран, культурных мероприятиях и туристических пакетах;
- продвигать туризм тюркских государств как единого туристического направления на международной арене, использование общих брендов и символов;
- обеспечить удобные авиасообщения между столицами и основными туристическими центрами;
- инвестировать в развитие железнодорожного и автомобильного транспорта для повышения доступности отдаленных регионов;
- помимо разработки маршрута «Современный Шелковый путь», инициировать маршрут «Тюркский путь», который может включать в себя ключевые населенные пункты, отражающие историю и культуру тюркских народов.

Инициативы развития международного туризма через организацию тюркских государств могут принести значительные выгоды как экономические, так и культурные. Создание единой туристической платформы, развитие транспортной инфраструктуры и реализация совместных маркетинговых кампаний способны сделать тюркские страны привлекательными для туристов со всего мира. А для успешного продвижения данной деятельности необходимо учитывать современные тенденции туристической отрасли и активно вовлекать страны-участницы в процесс сотрудничества.

REFERENCES

1. Азербайджанский город Шемаха избран туристической столицей тюркского мира на 2023 год. - <https://orient.tm/ru/post/37702/azerbajdzhanskij-gorod-shemaha-izbranturisticheskoy-stolicej-tyurkskogo-mira-na-2023-god>
2. Гулямов Р. «Дорожная карта» по развитию туризма – новый драйвер сотрудничества тюркских стран. - https://uza.uz/ru/posts/dorozhnaya-karta-po-razvitiyu-turizma-novyy-drayver-sotrudnichestva-tyurkskix-stran_320335
3. Постановление Президента Республики Узбекистан о мерах по ускоренному развитию сотрудничества с тюркскими государствами в сфере туризма. – <https://lex.uz/docs/6137071>
4. Султангызы С. Будущее за туризмом. - <https://news.myseldon.com/ru/news/index/285432963>

5. Туркестан официально стал туристической столицей тюркских государств. https://forbes.kz/articles/turkestan_ofitsialno_stal_turisticheskoy_stolitsey_tyurkskih_gosudarstv
6. Туркестан объявлен туристической столицей тюркского мира. - <https://gurk.kz/news/turkestan-ob-yavlen-turisticheskoy-stoliczej-tyurkskogo-mira>
7. Туризм под брендом «Великий Шелковый путь» стоит на повестке дня стран Центральной Азии уже несколько лет. Регион обладает уникальной природой с культурными, религиозными и историческими особенностями. Участниками турпакета "Современный Шелковый путь" станут Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Он позволит туристам со всего мира посетить эти страны по отдельности или в целом.
8. Тюркские государства создадут совместные туристические маршруты. - <https://www.trtrussian.com/novosti-mir/tyurkskie-gosudarstva-sozdadut-sovmestnye-turisticheskie-marshruty-16055877>
9. концепция туризма «Благословенное паломничество». - <https://kun.uz/ru/news/2022/08/02/utverjdjena-konsepsiya-turizma-blagoslovennoye-palomnichestvo>
10. Эксперт рассказал, что даст тюркскому миру новая туристическая организация. - <https://az.sputniknews.ru/20200921/Ekspert-tyurkskiy-mir-turisticheskaya-424969088.html>